

ISSN 2010-9075

BERDAQ atındađı QARAQALPAQ
MÁMLEKETLIK UNIVERSITETINIŃ

XABARShÍSí

BERDAQ nomidagi QORAQALPOQ
DAVLAT UNIVERSITETINING

AХВОРОТНОМАСИ

ВЕСТНИК

КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА им. БЕРДАХА

4

НОҚИС 2025 НУКУС

**BERDAQ atındađı QARAQALPAQ
MÁMLEKETLIK UNIVERSITETINIŃ**

XABARShÍSí

**BERDAQ nomidagi QORAQALPOQ
DAVLAT UNIVERSITETINING**

AXBOROTNOMASI

ВЕСТНИК

**КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА им. БЕРДАХА**

№ 4 (72)

2025

Каракалпакский госуниверситет им. Бердаха

СОДЕРЖАНИЕ

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

МАТЕМАТИКА. ФИЗИКА.
ТЕХНИКА.

Jumabaev A.B., Kunnazarova A. R. Application of information modeling technology at the operational stage bridge structures	4
Nurullaev J.A., Qazimbetova M.M. Python programmalastiriv ortaliginda bot jarativ ham bilimlendiriv taravinda natijeli paydalaniw	8
Samatov G. A., Jurayev M. N., Kunnazarova A.R. Shahar avtobuslarini yo'nalishlarga samarali taqsimlash uslubining nazariy asoslash	10
Тураев А.Р., Бурханов Р.Р., Исмаилов К.А. Теоретическое описание процессов диффузии кислорода в кремнии	12
Toreshov D. B., Kunnazarova A. R. Yo'l muhandisligi bo'yicha dasturiy ta'minotni rivojlantirish tendensiyalari	14
Жумабаева Г.К. Энергетические и угловые зависимости коэффициента зеркального отражения жесткого гамма-излучения от шероховатых поверхностей	17
Aytmuratov N. K., Abdikadirov S. M. Ayirim geometriyalik maselalardi birlik she'ber jardeminde sheshiw	21
Abdikadirov S. M. Darejeli kompleks qatardi jiynaqlilik oblastini shegarasinda uyreniw	25
Бекиев А.Б., Тажимуратова А.К. О разрешимости одной краевой задачи для уравнения четвертого порядка в прямоугольной области	28
Orinbayev P. R., Abdikadirov S. M. Kompleks tegisliktegi eki noqat ayirmasi modulini geometriyalik manisi	33
Djoldasov A.B. Karvonsaroylar va savdo infratuzilmasining arxitekturaviy tipologik xususiyatlari (xorazm vohasi misolida)	37
Allambergenov A. The automorphism group of the three-dimensional nilpotent lie algebra	38

ХИМИЯ.БИОЛОГИЯ.
ГЕОГРАФИЯ.

Turekeev X. S. Galliy va fosfor kirishma atomlari bilan legirlangan kremniyning sirtini tadqiq etish	41
Kudiyarova A.D. Ципрофлоксацинни dft kvant-kimoviy hisoblashlari	44
Jurayeva N. B. Navoiy viloyatida o'rta maxsus va kasb-hunar ta'limining rivojlanish tendensiyalari	46
Абдукодилов Ф.Б., Ахмедов С.И., Хабибуллаева Ж., Мавлонова М.Э. Нефть-газ омборларини хавфсиз сақлаш учун махсус оловбардош цемент композиция	49
Султашова О.Г., Наурузбаева Г.Т., Бахрамова Г.Б. Мониторинг и картографирование влажности и температуры почвы: методы и применение	52
Оразбаева А.А., Закиров Б.С., Джуманова З.К. Комплексное изучение взаимодействие моноэтаноламина с моногидратом ацетата меди	55
Kudiyarova A.D. Ципрофлоксациннинг кадмий билан комплекс бирикмасининг хиршфельд сирт юзаси тахлили	57
Утемуратов Н. А. Оролбўйи минтақаси мўйноқ туманида жойлашган №2-, №3-мактаблар ўқувчиларида кўл қафт кучи (динамометрия) кўрсаткичи тахлили	59
Usmonov S.B., Sanetullayev E.E., Abdullayev A.S., Joldasbayeva G.B., Rametullayev A.A., Satullayev N.J. Burg'ulash eritmasi uchun surkov moyi namunalarning kimyoviy tahlili	63
Sattorova S. Z., Xudoyorova E'. A., Abduraxmonov S. F., Umarov B. B. Atsetoatsetanilidning m-nitrobenzoilgidrazoni va cu(ii) kompleksining termik tahlili	65
Nizamov I. G'. Metan kisloti va butin-2-diol-1,4 larning o'zaro tasirlashuvi natijasida butin-2-diol-1,4 diformiat hosil bo'lishi reaksiyasi energiyasini gaussian dasturining dft blyp 6-31g bazis to'plami yordamida tahlil qilish	67
Ismailova Sh. A. MIS(II) ionining, geteroauksin va atsetamid bilan koordinatsion birikmasi sintezi hamda tadqiqoti	71
Esanov R. R., To'rayev X.X., Tojiyev P.J., Bozorov L. U. Polietilen kompozitlarning antipirenlari bilan modifikatsiyalanishi va ularning yonuvchanlik guruhini pasaytirish mexanizmlari	75

ЭКОНОМИКА. ФИНАНС.

Abdukadirov A. A., Vorobyev K. A. Oliy ta'lim muassasalarining xalqaro faoliyatini rivojlantirishda talabalar mobilligining o'rni	78
Buzrukxonov S. M. Xorijiy mamlakatlarning davlat byudjetini shakllantirishdagi ilg'or tajribalari va ularning afzalliklari	81
Berdimuratov K. G., Umirov I. F. Davlat budjet siyosatini modernizatsiya qilishning ustuvor yo'nalishlari	88
Berdimuratov K. G. Transport korxonalarida innovatsion salohiyatni shakllantirish va baholash tendensiyalari	94
Ibragimov A. M. Oliy ta'lim sifatini oshirish va xalqaro reytinglarda raqobatbardoshlikni ta'minlash	99
Калбаев Б. Единая цифровая декларация как инструмент ускорения экспортных поставок республики Узбекистана	101
Jaqsibaev R.N., Imamalikova D.B. Chimboy tumanining yashillik darajasini GAT texnologiyalari va geofazoviy ma'lumotlar asosida tadqiq qilish uslubini takomillashtirish	105
Urazbaeva L. M. Eksternalniylarni ta'sirini tartiblashtirish asosida go'sht yetishtirishda chorvani oziqlashtirishning optimal variantlarini tanlash	108
Xoliqov N. A., Sultonov A. A. Integrating medical and pilgrimage tourism in samarkand region: opportunities for sustainable development	111
Аимбетов А. Д. Растущий темп просроченных задолженностей как одно из показателей не качественной	

автоматизаций при кредитовании малого и среднего бизнеса в коммерческих банках	114
Қайнарқарова Г. Х. Turizmni strategiyaliq taraw sipatinda rawajlandirivdın obyektiv zárurligi	117
Ismailov B.A., Jumaniyazov R.A. Xızmet kórsetiw tarawında sanlı xızmetlerdın social-ekonomikalıq áhmiyeti	120
Pirnazarova J. D. Auditte áhmiyetlilik túsiniğiniń teoriyalıq tiykarları	123
Karajanova R. J. Paxta jetistiriwde innovatsiyalıq texnika hám aralıqtan basqarıw	126
Ruzieva D., Sarsenbaev S. Qoraqalpog'iston Respublikasida asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar tahlili va rivojlanish istiqbollari	128
Najimov I. P. Qurılıs industriyası kárxanalariniń turaqlı innovatsiyalıq rawajlanıwın támiyinlewdiń konseptual tiykarları hám nátiyjeli usılları	130
Утемуратова Г. Х. Проблемы и перспективы развития государственно-частного партнерства в Узбекистане	132
Kalenov K. T. Respublikamiz qishloq xujaligi korxonalarini yashil moliyalashtirishga utish sharoitida sug'urtalash metodologiyasini takomillashtirish	134
Madenova E. N. Klimat ózgeriwı sharoitında qaraqalpaqstan respublikasi aymaqlariniń social-ekonomikalıq rawajlanıwiniń házirgi jağday	136
Аллиязов П. А. Перспективы использования автоматизированных информационных систем в финансах и учете	139
Kalbaev M. A. Qoraqalpogiston agrar korxonalarida aylanma mablag'lardan samarali foydalanish: tahlil va tavsiyalar	142
Jumanova V. A. Sanlı ekonomika shárayatında finanslıq nátiyjelerdın ekonomikalıq mazmunı hám esabın shólkemlestirivdın normativ tiykarları	146

ОБРАЗОВАНИЕ. МЕТОДОЛОГИЯ.
ПСИХОЛОГИЯ

Aynazarova A. J. Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning raqamli ko'nikmalarni rivojlantirishda tizimli pedagogik hususiyatlari	149
Begmanova G., Ajieva M.B., Sultonov D.Q., Ajieva Z.B. Maktab kimyo kursi uchun didaktik materiallar bilan "Davriy qonunning kashf etilishi. D.I.Mendeleyevning hayoti va faoliyati" mavzusini o'qitishni takomillashtirish	153
Normurodov S. S. Texnologik ta'limda raqamli media matn va tasvirlardan foydalanib amaliy topshiriqlarni loyihalashning ba'zi jixatlari	156
Allanazarova A. B. Bo'lajak erkin kurash bo'yicha murabbiylarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish masalalari	158
Kalikhazarova Z.M. Talabalarda diskursga yo'naltirilgan kommunikativ malakalarni rivojlantirishning metodik konsepsiyasi	160
Ismailova G. F., Bektursinova L. O'spirinlik davrida shaxs rivojlanishining psixologik xususiyatlari	163
Bektursinova L.X. Pedagogning professional imijini shakllantirish	166
Asamatdinova J., Perdebaeva M. B. Hayallarda tuwıwdan keyingi depressiyanıń sebep hám aqibetlerin ilimiy psixologiyalıq kózqarastan úyreniw	168
Umarov B. B., Abduraxmonov S. F., Sattorova S. Z., Xudoyorova E. A. Atsetoatsetanilidning m-nitrobenzoilgidrazoni va CU(II) kompleksining termik tahlili	171
Jurayeva N. B. Navoiy viloyatida o'rta maxsus va kasb-hunar ta'limining rivojlanish tendensiyalari	173
Sabirova Sh. Nemis tili darolarida maqollardan foydalanish	176
Taekceeva A.T. Nemis tili sabaqlarında naqil-maqallardan paydalanıw usılları	178
Shixova I. O. Psychological characteristics of the development of logical thinking in different age periods (on the example of small and high school age periods)	182
Raximberdiyev Q.B., Jo'rabekov T.K. Awıl xojaligi islep shigariw ónimlerin optimal bólistiriv procesin ekonomikalıq - matematikalıq modellestiriv	185
Asamatdinova J. P., Seytnazarova A. T. Sociofobiyanıń zamanagóy jámiyettegi aqibetleri	189
Sayimbetov Z. J., Najimatdinov Q. M., Shaulemetov T.U., Nurniyazov P. K. Kadirova G.K., Tilavxanova L. R. "Elektr texnologiya asoslari fanini o'qitishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining roli"	191
Uzakbayeva S. H., Bektursinova L. X. Xavotirlanishning psixologik mexanizmlari va kelib chiqish sabablari	193
Karimov Z. A. Ta'lim falsafasi va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari	195
Sagindikova N.J., Tolibaeva F.Q. Óspirinlerdın óz-ózine isenimin eksperimental úyreniw	197
Абатов Ж. О. Тасвирий санъат асарларини тушунишда ранглар ва рамъларнинг аҳамияти	201
Qazaqbaev A. Adam xarakteriniń ózine tán qásiyetleri hám olardıń sport iskerligindegi áhmiyeti	203
Альджанова Г. А. К вопросу формирования экономической компетентности у бакалавров педагогического образования	205
Қурбанова Р. Ўзбекстанда эстетикалық мәденият жоқарылауының миллий хәм улыўмаинсаный өзгешеликлери	207
Қурбанов О. Х. Замоनावий таълимда глобал муаммолар таҳлили: назарий ва методологик асослар	209
Мухаммадиев К.В. Kurashchilar maxsus harakat faoliyatining biomexanik mezonlari asosida tezkor-kuch tayyorgarligi metodikasi takomillashtirish	211
Kalikhazarova G. Ta'lim muasassalarida to'qimachilik hunariga o'rgatishni tashkil etishning akmeologik jihatlari	214
Abdimuratov J. Yoshlarni axloqiy-estetik tarbiyalashning psixologik omillari	217
Қайров С. В. Sport maktablarida dzyudo kurashining ijtimoiy-pedagogik jihatlari	220
Пирниязова Н. В. Использование инновационных технологий в процессе преподавания психологии	221
Пирниязов И. К. К вопросу о современном управлении школ Узбекистана	224
Davlatova S. T. Talabalarda ekologik xavfsizlik madaniyatiga oid yondashuvlarning psixologik – pedagogik asoslari	227
Jumabaev A.B., Kunnazarova A.R. The relevance and scientific and practical basis of the use of rigid cable-stayed superstructures on high-speed highway bridge structures	229
Utebaeva A.D. Ekologiyalıq pedagogika tiykarında ekologiyalıq sananı rawajlandirivdın áhmiyetli ózgeshelikleri	232
Yedenbayev J.M., Qurbanbayev A.D., Masharipov R.R. Dene tárbiyası hám sport sabaqlarında zamanagóy pedagogikalıq	

texnologiyalardan paydalaniv	236
Najimov I.I., Najimov P.I., Yedenbayev J. M. Inklyuziv bilimlendirivde adaptiv dene tárbiyaniń áhmiyeti	238
Asamatdinova U. M. Inklyuziv ta'lim muhitini shakllantirishda o'qituvchining roli	241
Xodjaeva G.A., Jiemuratova G.O. Geografiya darslarida o'quvchilarning mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishda akt ning o'rni	243

**ИСТОРИЯ. СОЦИОЛОГИЯ.
ФИЛОСОФИЯ. ЮРИСПРУДЕНЦИЯ.**

Reymov R.M. Shańaraq tárbiyasinda ruwxiy qádiriyatlardıń úzliksizligi: jaslardıń ádep-ikramlilik mádeniyatin rawajlandiriv faktorlari	246
Аметов А. Н. Профессор С. Бахадырова мийнетлеринде атларға (жылкы) байланыслы мағлыўматлар	249
Tilevov E. O'zbekiston hududida avestoda ozodlikdan mahrum qilishga muqobil jazolarga oid normalarining rivojlanishi tarixi	251
Усенов Ж. “Қарақалпақ жаслары” түсинигиниң қәлиплесий хәм раўажланыў басқышлары	253
Djadigerov T.M. Tadbirkorlik munosabatlarida o'zini o'zi band qilgan shaxslarning huquqiy maqomi	256
Mambetkarimov R. R. Globallashuv jarayonlarining tizimli tahlili iqtisodiy, siyosiy, madaniy va texnologik omillarning o'zaro integratsiyasi	260
Alimbetova G.A. O'zbek davlatchilik tarixida g'oya va mafkuraning siyosiy zarurat sifatida namoyon bo'lishi	264
Tanimov Sh.M. Yangi o'zbekiston sharoitida missionerlikka qarshi kurashni rivojlantirishning strategik yo'nalishlari	266
Nurmetov I. A. Yangi o'zbekiston ekologik diplomatiyasida mintaqaviy va global tashabbuslarning o'ziga xosligi	268
Abdirova G. Qubla aral boyi toponimlari tariyxataniwshiligi	270
Адилходжаев Ш. Ш. Ўзбекистонда коррупцияга қарши сиёсатни такомиллаштириш масалалари	273
Бобоёрв Б.Н., Бобоёрва П. Философия великого энциклопедиста Авиценны	276
Бердимуратов Н. М. Институционализация противодействия коррупции в Узбекистане: конституционно-правовой статус и проблемы функционирования антикоррупционного агентства	280
Дошнйазов Ж.Қ. Экологик маданиятни таҳлил қилишда педагогик ёндашув	284
Бабақулов З.К. Метаверса товар белгиларини ҳуқуқий мақомини белгилашнинг амалий масалалари	287
Karimov YA. A. Xorazm vohasi kommunikatsiya tizimida suv yo'llarining ahamiyati (Ilk o'rta asrlarda)	290
Бозоров Б.У., Абдуллаева С.Ж. Социально-экономическая аксиома подготовки кадров в развитии человеческого капитала	291
Кутыбаева Е.Д., Турсынбаев М.О. Министерства в системе органов исполнительной власти республики Узбекистан	296
Ismailov K. K. Mahallalarda - jamoat tartibini saqlashda tizimlarning ilg'or xorij tajribasini ilmiy tahlili	298
Djumageldiev N.R. Turaqli rawajlaniv faktori sipatinda qorshagan ortalikti qorgaw siyosati basqishlarin qubla aralboyi aymaginda uyreniw meseleleri	300
Orinbetov N. Jańa O'zbekstan jaslariniń puqaralıq poziciyasi: normativ-huqıqiy baza hám praktikalıq baǵdarlar	302
Тажетдинова Б.Н. Қарақалпақларда дәстүрий миймандослық мүнәсибетлеринде «Сарпай» беріў дәстүри	304
Генжемуратов Я. Трансформация культурной жизни каракалпакстана и её влияние на коммуникационные системы связи	308
Ганиева Г. Ёшлар тарбиясида маънавий тарбиянинг ўрни ва аҳамияти	311
Бекимбетов Қ.М. Ғарезсизликтин дэслепки жылларында балықшылық хожалығындағы машқалалар	314
Усмонов С. М. Бухоро амирлигида манғитлар сулоласи ҳукмронлиги даврида қўшин тузилиши, ҳарбий ишнинг ҳақида маълумотлар	316
Юлматов Ш. Қорақалпоғистон туркман аёлларининг ҳомиладорлик даври билан боғлиқ урф-одатлари	318
Худайбергенова У. К. Бердақ шығармаларындағы руўхый ағартыўшылық идеялар	321
Ктайбеков С.М. Роль кюдзо като в активизации узбекско-японских связей в годы независимости	322
Jangabaev J.J. Janubiy Orol hududida yo'l a'loqalarining o'rganilish tarixidan	326
Кдырнйазов О.-Ш. Религия в средневековом южном приаралья	330
Egnazarova S. K. Kúnxojaniń socialliq-filosofiyaliq hám ádep-ikramlilik miyrasi	332
Нуруллоев Ш. А. Ёшлар ижтимоий фаоллигига авлодлар алмашинувнинг таъсири	339
Сейдабуллаева Н.Т. Жәмийет турмысын модернизациялаў концепцияларының әхмийетли қәсийетлери	343
Alliyarov A. D. Globallasıwdıń teoriyalıq tiykarları	344
Ембергенова Г. К. XX эсирдин 60-80 жылларындағы социал-экономикалық жағдай хәм халық хожалығындағы өзгерислер	347

ФИЛОЛОГИЯ. ЖУРНАЛИСТИКА.

Sarsenbaeva Q.M. Inglis hám qaraqalpaq tillerindegi adam atlarında erkeletiwshi-kishireytiwshi affikslerdiń qollaniliwi	350
Babadjanov F.K. Hujjatchilikning kommunikativ talablari	352
Abdullaeva S. Qoraqalpoq bolalar qo'shiqlarida axloqiy motivlar	355
Yaxiyayev J. K. Uliwma bilim beriw mekteplerinde tariyxı uyreniwde oqiwsnilarda milliy maqtanish sezimin tárbiyalaw metodlari.	359
Baltayeva Z.SH. Erkin Vohidov ijodida vatan obrazining poetik talqini	362
Chimbergenova G. A. Phonation as an Indicator of Emotional States in Film Dialogue	364
Khudaybergenova Z. O., Khudaybergenova G. Compound sentence formation without conjunctions in English and Karakalpak languages	367
Eshanova R.M. Ingliz hám qaraqalpaq tillerinde metaforalardıń lingvokulturologiyalıq ózgeshelikleri	369

Tajibayeva L. Halima Xudoyberdiyeva lirikasida tabiat obrazining falsafiy va estetik talqini	371
Bekbosinova D. K. Ingliz tilini o'qitishda ikki tillilikning mohiyati, tamoyillari va yondashuvlar	374
Ibragimova U. Y. Ish yuritishda raqamli texnologiyalarning o'rni	376
Abishova G. M. Nemis tilidagi akkusativ va dativ kelishigi bilan qoraqalpoq tilidagi tabii va baris kelishiklarining qiyosiy tipologiyasi	379
Urazbayev G'.K. Isajon Sulton hikoyalarida badiiy konflikt turlari va g'oyaviy-psixologik izlanishlar	382
Sadullaeva A.N. "Muhabbat" leksemasi konceptni yadrosi sifatida: etimologiyaliq analiz	385
Khodjanizayeva U.K. Leveraging ai tools for personalized english learning	387
Muratbaeva U. T. The distinctive characters of the national linguistic worldview on the example of Karakalpak and English languages	389
Seytniyazova G. M. Using songs and music in teaching english as a foreign language	391
Berdimuratov B. T. Ingliz va qoraqalpoq tillarida so'zlarning qisqarish usullarining lingvokulturologik xususiyatlari	394
Байниязов А. Т. Тарийхий шығармалар аудармасында эквивалент бирликлерди орынлы колланыў	397
Балтабаева Д. Б. Керкем әдебият тилинде метонимия ҳәм синекдоханың колланылыўы	399
Bawetdinov M. Uzaqbay Pirjanov lirikasida formalq izlenisler	402
Doshanova G. I. Sirojiddin Sayyidning adabiy-estetik qarashlari	405
Бектурсынова А. М. Применение ассоциативного эксперимента в лингвистической практике	408
Оразымбетова Ш. А. Специфика цветообозначающих лексем в составе антропонимов каракалпакского и русского языков	410
Esemuratova N. Qaraqalpaq paremiologiyasinda kórkem tekste qollanilgan naqil-maqallardin izertleniwi	412
Жумамуратова Ю. Б. Организация обучения студентов английскому языку с помощью мультилингвальных методов и средств на первых курсах бакалавриата педагогических ВУЗов	415
Тлеўов Қ.Ж. Пресс-релиз ҳәм оның тийкарғы компонентлери	419
Аташова Ф.Д. Проблема адекватности перевода имен собственных	422
Сағатова З. Б. Семантические особенности и характеристики репрезентации английских загадок	426
Калабаева М.А. Система заданий и упражнений по обучению идиоматическим выражениям английского языка студентов-филологов на основе инновационных технологий	428
Темирбаева М. Фольклор тексти лингвистикалық изертлеў объекти сыпатында	430
Бердимуратов Д.У. Фразеологиялық микросистемаларды ажыратыўда фейллик фразеологиялық бирликлердин сема-сөзлик талкылануы	432
Сатуллаева Н.Ж. Функциональная семантика структур с залоговым значением	435
Allamuratov N.E. Qaraqalpaq tilinde yuridikaliq terminlerdin qurami boyinsha komponentlik túrleri	438
Turdibaev Q. Türkiiy álem klassikleriniñ dosliǵi haqqında	440
Allambergenova I. X. Qaraqalpaq hám qazaq xalıq ańızlarındaǵı diniy motivler tipologiyası.	442
Қутлымуратов М. Қ. Қарақалпақстан радиосында «күнниң темасы» еситириўи: мақсети ҳәм стильлик өзгешелиги	445
Djoldasova G.B. Dástúriy hám zamanagóy baǵdarlarında feyil semantikasin izertlewdin teoriiyaliq tiykarlari	447
Мамутова Н.Х. Кеңесбай Рахмановтын "Пахта монологи" қосығында композиция дүзиў шеберлиги	450
Jumaniyazova F. I., Baxergenova A. Sh. Koreys va qoraqalpoq tillarida ingliz tilidan so'z o'zlashish jarayoni: nazariy va qiyosiy tahlili	453
Kabulova Z. Ekologik madaniyatning poetik ifodasi	457
Nzanova S. K., Sarsenbaeva G. B. BASPA ISINDE MARKETING HAM MENEDJMENT	459
Qazaqbaeva A. Qaraqalpaq aytislarında gónergen sózlerdin qollaniliw ózgeshelikleri	461
Нажимов А. Ш. Қарақалпақ ҳәм немис сиясий терминлериниң өзине тән лингвистикалик өзгешеликлери	463
Babanazarova G. J. Qoraqalpoq va ingliz maqol va matallarining lingvomadaniy va semantik xususiyatlari	464
Khudaybergenova Z. O., Khudaybergenova G. Typological characteristics of adverbial clauses of place and time in english and karakalpak	466
Saburova S. Baslawish klaslarda ana tilinen klastan tis jumislardi shólkemlestiriv til úyreniwidin zárur shártleriniñ biri sipatında	468
Kojikbaeva Z. A. Ájlnlyaz shayirdinln novatorliǵi	471
Jorabekov T. K. Qoraqalpoq tilidagi sillabik hodisalarning lingvo-matematik modeli va uni algoritmlash metodikasi	473
Joldasbaev A. Qaraqalpaq ádebiyatında «Bet ashar» janriniñ úyreniliwi	474
Саидноманов А.С. Место русско – интернациональных терминов в узбекской медицинской терминосистеме	476
Турсьинмуратова Б.М. Бердак шайырдын баксышылык өнери	478

ЮБИЛЕЙ

Пим ҳам агартiwshiliq nurin shashqan ómir - professor Alima Berdimuratova 60 jasta!	481
ҲАЙИТОВ ОДИЛЖОН ҒАФУРОВИЧ 60 ЁШДА	482

etganidek: “Davarning, hayotning keskin talablaridan orqada qolmaslik uchun, barchamiz har kuni o‘qib-o‘rganishimiz, o‘z ustimizda ishlashimiz, bilim va saviyamizni doimo oshirib borishimiz kerak. Bizning tomirlarimizda ulug‘ ajdodlarimizning qoni oqmoqda. Buyuk bobolarimizning munosib izdoshlari va davomchilari bo‘lish biz uchun ham qarz, ham farz, desam, o‘ylaymanki, barchangiz bu fikrga qo‘shilasiz. O‘z Vatanimni, ona xalqini ravnaq toptirish uchun o‘zini ayamasdan mehnat qilish: bu – jasorat va mardlik, bu – ona yurtga muhabbat va sadoqat, bu – to‘g‘ri tarbiya va amaliy namuna demakdir”[6,4]. Zero, dunyoda yuz berayotgan voqea va hodisalarga teran nazar tashlasak, mamlakatimizda millatlararo totuvlik va konfessiyalararo hamkorlikni ta‘minlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Yurtimizda barcha din va konfessiyalar o‘rtasida dinlararo hurmat, hamkorlik ruhida sog‘lom muloqot olib borish amaliyoti joriy etilmoqda. Ammo, ayrim diniy jamoalar, konfessiyalar vakillari tomonidan boshqa e‘tiqod vakillarini missionerlik harakatlari oqibatida oshkora yoki pinhona shakllarda kamsitish, mensimaslik orqali diniy adovat uyg‘otishga sabab bo‘layotgani kuzatilmoqda.

Bugungi kunda dunyo miqyosida diniy nifoq solish orqali tinchlik va barqarorlikka tahdid solishga intilayotgan missionerlikka qarshi kurashda yoshlarimizni milliy mafkuramizga sodiq etib tarbiyalash zamon talab etmoqda. Insoniyat uchun, uning taraqqiyoti uchun jiddiy xavf solayotgan missionerlik tahdidlari qarshisida hushyor va ogoh turishni hayotning o‘zi taqozo etmoqda. Shavkat Mirziyoyev: “Biz yaratayotgan yangi O‘zbekistonning mafkurasi ezgulik, odamiylik, gumanizm g‘oyasi bo‘ladi. Biz mafkura deganda, avvalo, fikr tarbiyasini, milliy va umuminsoniy qadriyatlar tarbiyasini tushunamiz. Ular xalqimizning necha ming yillik hayotiy tushuncha va qadriyatlariga asoslangan”[7,2], – deya ta‘kidlagani bejiz emas. Zero, globallashuv jarayonida milliy mafkura turli dinga e‘tiqod qiluvchi millat va elatlarni missionerlikka qarshi kurashda mafkuraviy-g‘oyaviy, ma‘naviy-axloqiy hamda ruhiy jihatdan yagona kuch sifatida birlashuviga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning “Ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlash, muqaddas dinimizning sofligini asrash – davr talabi” mavzusidagi anjumanda so‘zlagan nutqi. Adolat 2017. № 24. – B. 1-3.
2. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2023. – B. 20.
3. Mirziyoyev Sh. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat‘iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. 1- jild. – Toshkent: O‘zbekiston, 2017. – B. 295.
4. Saidova S. Millalararo totuvlik va diniy bag‘rikengilik. Imom Buxoriy saboqlari. 2016. №3. – B. 36.
5. To‘xtarov I. Axborot almashinuv jarayonlarining globallashuvi sharoitida diniy-siyosiy barqarorlikni ta‘minlashning ayrim masalalari. “Globallashuv jarayonida axborot xavfsizligi: informatsion tahdid va mafkuraviy immunitet masalalari”. Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. – Farg‘ona. 2013-yil fevral. – B. 7.
6. Prezident Shavkat Mirziyoyevning O‘zbekiston Respublikasi Mustaqilligining yigirma sakkiz yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimidagi nutqi. <http://uza.uz/oz/politics/prezident-shavkat-mirziyoyevning-zbekiston-respublikasi-musta-31-08-2019>.
7. Biz yaratayotgan yangi O‘zbekistonning mafkurasi ezgulik, odamiylik, gumanizm g‘oyasi bo‘ladi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 2021-yil 19-yanvar kuni ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish, bu borada davlat va jamoat tashkilotlarining hamkorligini kuchaytirish masalalari bo‘yicha videoselektor yig‘ilishi. <https://xs.uz/uzkr/post/agar-kimdir-manaviyat-masalasi-bu-faqat-manaviyat-markazi-yoki-tegishli-vazirlik-va-idoralarning-ishi-deb-ojlasa-khato-qiladi-shavkat-mirziyoyev>.

Annotatsiya. Mazkur maqolada Yangi O‘zbekistonda missionerlik harakati xavfini bartaraf etishning ijtimoiy-siyosiy omillari, global miqyosda xavfsizlik, barqarorlikka rahna solish maqsadida ma‘naviy, siyosiy, iqtisodiy-huquqiy tahdid sifatida namoyon bo‘layotgan missionerlikning g‘oyaviy-mafkuraviy ko‘rinishlari borasidagi fikrlar yoritilgan.

Kalit so‘zlar: missionerlik, prozeltizm, mafkuraviy intervensiya, manipulyatsiya, ekspantsiya, terrorizm, tinchlik, xavfsizlik, barqarorlik, geosiyosat.

Аннотация. В данной статье освещены социально-политические факторы устранения угрозы миссионерского движения в Новом Узбекистане, идейно-идеологические проявления миссионерства как духовной, политической, экономико-правовой угрозы безопасности и стабильности в глобальном масштабе.

Ключевые слова: трансформация, идеологическое интервенция, манипуляция, экспанция, терроризм, мир, безопасность, стабильность, геополитика.

Annotation. This article examines the socio-political factors of eliminating the threat of the missionary movement in New Uzbekistan, the ideological and ideological manifestations of missionary work as a spiritual, political, economic, and legal threat to security and stability on a global scale.

Key words: transformation, ideological intervention, manipulation, impact, terrorism, peace, security, stability, geopolitics.

YANGI O‘ZBEKISTON EKOLOGIK DIPLOMATIYASIDA MINTAQAVIY VA GLOBAL TASHABBUSLARNING O‘ZIGA XOSLIGI

Nurmetov I. A.

Urganch davlat universiteti

Kirish. Ma‘lumki, dunyoda global va mintaqaviy o‘zgarishlar sodir bo‘layotgan bugungi murakkab bir sharoitda mamlakatlararo mavqeni saqlab qolish va kelajak taraqqiyotini ta‘minlash yagona mintaqaviy integratsiyalashuv asosida hal etilishi mumkin. Prezident Sh. Mirziyoyev BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasidagi nutq so‘zlar ekan, “Biz ajdodlarimizning donishmandlik an‘analariga amal qilib, teran anglagan holda, qat‘iy islohotlarni amalga oshirmoqdamiz, mamlakatimizning yangi qiyofasini shakllantirish yo‘lidan bormoqdamiz”, – degan edi [1].

Mazkur g‘oyaning mantiqiy davomi sifatida yillar davomida o‘z yechimini kutayotgan ishlar bo‘yicha konstruktiv rejalar ishlab chiqilmoqda. Xususan, Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasining 98-maqsadi aynan ushbu

yo'nalishga qaratilgan bo'lib, unda jahon hamjamiyatida respublikamiz imijini oshirishga qaratilgan axborotlar yetkazish samaradorligini oshirish masalasi muhim topshiriq sifatida ilgari surilgan.

XXI asr geosiyosiy jarayonlari shuni ko'rsatadiki, kichik va o'rta davlatlarning xalqaro maydondagi nufuzi nafaqat harbiy salohiyat yoki iqtisodiy qudrat bilan, balki tashabbuskorlik, mintaqaviy va xalqaro diplomatiyada faollik kabi omillar bilan ham belgilanmoqda. Shu ma'noda, so'nggi yillarda "Yangi O'zbekiston"ning tashqi siyosat modeli xalqaro ekspertlar tomonidan "initiative-based diplomacy" – tashabbusga asoslangan diplomatiya sifatida ta'riflanmoqda.

Tadqiqot ob'ekti va uslubi. Davlatning xalqaro maydondagi maqomi va uning qanday idrok etilishi masalasi bugungi kunda tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Tashqi ijobiy imij davlatning boshqa davlatlar va xalqaro tuzilmalar bilan munosabatlari tizimida shakllanadi.

XX asrning oxirlariga kelib davlatlar o'rtasidagi muvozanatni saqlashda va o'zaro hamkorlik munosabatlarida - xalqaro tashkilotlarning roli katta ahamiyat kasb eta boshladi. Ayniqsa integratsiya sharoitida dunyo hamjamiyatining shakllanishi, xalqaro jinoyatchilik va uning turli ko'rinishlariga qarshi jiddiy kurash olib borishda xalqaro tashkilotlarning yaqin hamkorligi juda zarurdir [2]. Respublikamizning dunyodagi xalqaro tashkilotlar bilan anjumanlar o'tkazishlari, hamkorlik tajribalari ushbu hamkorlikning rivojlanish istiqbollari xususida ayrim xulosalarni chiqarish va uning yanada rivojlanishi uchun ayrim yo'nalishlarni belgilash imkonini beradi. Globallashuv jarayoni davlat imijini shakllantirish va saqlash texnologiyalarining o'zgarishiga yordam beradi. O'zbekistonning mintaqaviy va global tashabbuslardagi ishtiroki orqali xalqaro maydondagi nufuzining shakllanishi va mustahkamlanishini tahlil qilish uchun tadqiqotda tizimli va xronologik tahlil, qiyosiy tahlil, Diplomatik diskurs, manbashunoslik tahlili usullaridan foydalanilgan. Ular quyidagilardan iborat: Tizimli tahlil usuli. O'zbekiston tashqi siyosati bir-biri bilan bog'liq geosiyosiy omillar tizimi sifatida o'rganildi. Bu yondashuv mamlakatning mintaqaviy diplomatiyasi, global tashabbuslari va xalqaro tashkilotlardagi ishtiroki o'rtasidagi o'zaro ta'sir mexanizmini ochib berish imkonini berdi.

Qiyosiy tahlil usuli - O'zbekistonning tashqi siyosiy faoliyatini Markaziy Osiyoning mintaqasidagi integratsiya jarayonlari kontekstida tahlil qilish imkonini beradi. Bu orqali O'zbekistonning tashabbuskorlik, diplomatik dinamika va xalqaro nufuzning o'sish tendensiyalari aniqlandi. Diplomatik diskurs orqali Prezident nutqlari, BMT Bosh Assambleyasidagi chiqishlar, mintaqaviy sammitlar bayonotlari va xalqaro matbuot materiallari tahlil qilinsa, manbashunoslik va rasmiy hujjatlar tahlili asosida BMT rezolyusiyalari, O'zbekiston tashabbuslarining normativ-huquqiy asoslari o'rganiladi.

Muhokama va natijalar. Avvalo, O'zbekistonning iqtisodiy salohiyati va rivojlanish sur'atlari va xorijiy investitsiyalarni jalb qilish borasidagi sa'y-harakatlari bugungi kunda jahon iqtisodiyotining muhim tarkibiy qismiga aylanib bormoqda. Mamlakatda investitsiya muhitini yanada yaxshilash, to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni jalb etishni rag'batlantirish, investorlarning bu boradagi davlat siyosatining izchilligiga bo'lgan ishonchini mustahkamlash va investorlar bilan ishlashda davlat tuzilmalarining mas'uliyati oshirilmoqda. Shu bois yurtimizga xalqaro kompaniyalar va investorlarning faol ravishda kirib kelishi ortmoqda.

O'zbekistonning xalqaro hamkorlik sohasidagi faoliyati ham diqqatga sazovor. Mamlakatning tashqi siyosati o'zaro ishonch va hamkorlikka asoslangan bo'lib, o'z navbatida, bu muhim omil xorijiy davlatlar va xalqaro tashkilotlar bilan ikki va ko'p tomonlama hamkorlikning shartnomaviy-huquqiy asoslarini mustahkamlash imkonini berdi. Xususan, O'zbekiston BMT, YeXHT, Islom hamkorlik tashkiloti kabi xalqaro tashkilotlar doirasida o'z mavqeini mustahkamladi. Shu bilan birga, O'zbekistonning madaniy va ma'naviy merosi xalqaro maydonda alohida o'ringa ega. Xususan, Samarqand, Buxoro, Xiva kabi tarixiy shaharlar va ularning boy madaniy merosi dunyo jamoatchiligining diqqatini o'ziga jalb etmoqda. Turizm sohasidagi rivojlanish va sayyohlik infratuzilmasini yaxshilash natijasida O'zbekistonga keluvchi sayyohlar soni yildan-yilga ortib bormoqda.

Yangi O'zbekiston sharoitida mamlakat tashqi siyosati "faqat tashqi aloqalar emas, balki tashqi maydonda milliy nufuzni shakllantirish" tamoyili asosida qayta formatlandi. Bunda, O'zbekistonning xalqaro tashkilotlar faoliyatidagi ishtiroki passiv kuzatuvchi darajasidan tashabbuskor sub'ekt maqomiga ko'tarildi. Xususan, Markaziy Osiyo davlat rahbarlarining Maslahat uchrashuvlari, Orolbo'yi mintaqasi bo'yicha tashabbuslar, BMT Bosh Assambleyasining maxsus rezolyusiyalari O'zbekistonning global maydondagi diplomatik imijini mutlaqo yangi bosqichga olib chiqdi.

2016-yildan boshlab O'zbekiston tashqi siyosatining asosiy ustuvor yo'nalishlaridan biri -Mintaqaviy integratsiya va qo'shnichilik diplomatiyasini institutsional darajaga olib chiqish bo'ldi. Xususan, O'zbekistonning qo'shni davlatlar bilan 2016-yilga qadar shakllangan barcha masalalardagi munosabatlarini qayta ko'rib chiqish taqozo qilinardi. Zero, suv resurslari, transport kommunikatsiyalaridan foydalanish, atrof-muhitni transchegaraviy ifloslanishlardan himoya qilish, chegaralar delimitatsiyasi va boshqa masalalarda murosaning yo'qligi yillar davomida kelishmovchiliklarga sabab bo'lgan edi. SHu sababli zamonaviy muloqotlarda Markaziy Osiyo davlatlarini qiziqtiradigan xavfsizlik, iqtisodiyot, investitsiya, turizm, madaniyat, sog'liqni saqlash va ekologiya sohalarida mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga ega qo'shma qarorlar qabul qilindi [3]. Mintaqada suv-energetika bilan bog'liq masalalarni hal qilishda siljishlar kuzatildi. O'zbekiston Qambar-Ota va Rog'un GESi qurilishi loyihalarida ishtirok etish imkoniyatini ko'rib chiqishga tayyorligini bildirdi [4]. Yangi O'zbekiston Respublikasi tashqi siyosatining bosh ustuvor yo'nalishi Markaziy Osiyo mintaqasidir. O'zbekistonning Markaziy Osiyodagi siyosati mintaqada tinchlik va barqarorlikni ta'minlashga, mintaqaviy xavfsizlikning muhim muammolarini hal etishga qaratilgan. O'zbekiston mintaqaviy savdo-iqtisodiy hamkorlikni mustahkamlash, mintaqaning transport va tranzit infratuzilmasini rivojlantirish, Markaziy Osiyo transchegaraviy daryolarining suv-energetika resurslaridan oqilona va kompleks foydalanish hamda mintaqaning ekologik barqarorligini ta'minlash, chegaralarni delimitatsiya va demarkatsiya qilish jarayonini yakuniga yetkazish uchun barcha sa'y-harakatlarni amalga oshirad [5].

Xalqaro hamjamiyat bilan keng ko‘lamli hamkorlik natijasida O‘zbekiston bir qancha yutuqlarga erishdi. Jumladan, Yangi O‘zbekiston sharoitida BMT bilan hamkorlikda yangi tendensiyalar, o‘zaro munosabatlarda yangi bosqich boshlandi. 2017-, 2024-yillarda BMT Bosh kotibi Antoniu Guterrish rasmiy tashrif bilan O‘zbekistonda bo‘ldi. O‘zbekiston Prezidenti Sh.Mirziyoev BMT Bosh Assambleyasining 72-, 75-, 76-, 78-, 80-sessiyalarida nutq so‘zladi. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan BMT Bosh Assambleyasida qator rezolyusiya va deklaratsiyalar qabul qilindi. Jumladan, 2018-yil “Markaziy Osiyo mintaqasida tinchlik, barqarorlik va izchil taraqqiyotni ta‘minlash bo‘yicha mintaqaviy va xalqaro hamkorlikni mustahkamlash”, “Ma‘rifat va diniy bag‘rikenglik”, 2019-yil “Markaziy Osiyoda barqaror turizm va barqaror rivojlanish”, 2021-yil “Orolbo‘yi mintaqasini ekologik innovatsiyalar va texnologiyalar hududi deb e‘lon qilish”, 2022-yil “Markaziy va Janubiy Osiyo o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni mustahkamlash to‘g‘risida”, “Barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishni jadallashtirishda parlamentlarning rolini kuchaytirish to‘g‘risida”, 2024-yil “Xalqaro sivilizatsiyalar o‘rtasidagi muloqot kuni”, “O‘rmonlarni barqaror boshqarish asosida o‘rmonlarni ko‘paytirish va qayta tiklash bo‘yicha harakatlar dekadasi” rezolyusiyasi hamda 29-aprelni “Xalqaro zilzila qurbonlarini xotirlash kuni” deb e‘lon qilish to‘g‘risidagi rezolyusiyalar shular jumlasidandir [6]. Ushbu rezolyusiyalar nafaqat Markaziy Osiyoning iqtisodiy va siyosiy rivoji, balki butun dunyodagi global muammolarni hal etishga ham muhim ta‘sir ko‘rsatadi.

2018-yil 24-avgust kuni Turkmanboshi shahrida o‘tgan Orolni qutqarish xalqaro jamg‘armasining ta‘sischi davlatlari rahbarlari sammitida O‘zbekiston Prezidenti Orol mintaqasidagi ijtimoiy-iqtisodiy va ekologik vaziyatni yaxshilash borasida muhim tashabbuslarni ilgari surdi, jumladan, Orolbo‘yini ekologik innovatsiyalar va texnologiyalar hududi deb e‘lon qilishni taklif etdi. Natijada, 2019-yilning noyabr oyida O‘zbekiston rahbariyatining tashabbusi bilan BMT shafeligidagi Orolbo‘yi mintaqasi uchun Inson xavfsizligi bo‘yicha ko‘p tomonlama sheriklik asosida Trast fondi tashkil etildi [7]. Shuningdek, Turkmanboshi shahrida bo‘lib o‘tgan OQXJ ta‘sischi davlatlar rahbarlari kengashining majlisida Barqaror rivojlanish uchun atrof-muhit bo‘yicha Mintaqaviy dasturi loyihasi, DBRKning Maslahat kengashini tashkil etish masalalari ko‘rib chiqildi. SHuningdek, DBRKga raislik qilish vakolati Turkmanistondan O‘zbekiston Respublikasiga berildi. 2019 yil oktyabr oyida Nukus shahrida DBRKning yillik sessiyasida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Evropa iqtisodiyoti komissiyasi hamda Davlatlararo barqaror rivojlanish komissiya o‘rtasida o‘zaro anglashuv memorandumini imzolash marosimi bo‘ldi. Ushbu hujjat Markaziy Osiyoda atrof-muhit bilan bog‘liq barqaror rivojlanish maqsadlari, atrof-muhitni boshqarishni kuchaytirish, yashil iqtisodiyot va resurslardan foydalanish samaradorligi, iqlim o‘zgarishiga moslashish, bioxilma-xillik va ekotizimlarni boshqarish, suv sifati va chiqindilarni boshqarish, mintaqaviy va milliy ahamiyatga molik boshqa ustuvor yo‘nalishlar bo‘yicha taraqqiyotga erishishga qaratilgan [8]. 2024-yil 4-iyun kuni BMT Bosh Assambleyasi O‘zbekiston tashabbusi asosida “Markaziy Osiyo davlatlarining giyohvandlik bilan bog‘liq muammolarni samarali hal etish va bartaraf etish uchun yagona front bo‘lib harakat qilish va hamkorlik qilishga tayyorligi to‘g‘risida”gi rezolyusiyani bir ovozdan qabul qildi. Rezolyusiyada Markaziy Osiyoda Barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish mintaqadagi giyohvand moddalar savdosi va giyohvandlikka qarshi kurashish bilan chambarchas bog‘liqligi ta‘kidlangan.

2024-yil iyun oyida 2025-2027- yillar uchun BMT Iqtisodiy va ijtimoiy kengashi a‘zoliciga o‘tkazilgan saylovda O‘zbekiston 185 mamlakat tomonidan qo‘llab-quvvatlanib, EKOSOSga saylandi. BMT doirasida barqaror rivojlanishning barcha uch yo‘nalishi – iqtisodiy va ijtimoiy sohalar, shuningdek, atrof-muhitni rivojlantirishga qaratilgan sa‘y-harakatlarda EKOSOS muhim o‘rin tutadi. 2024-yil 13-14-iyun kunlari “Ekologik tahdidlar: o‘zgarayotgan dunyoda inson huquqlarining istiqboli va barqaror yechimlarni izlash” mavzusidagi Inson huquqlari bo‘yicha IV an‘naviy Samarqand forumi o‘tkazildi. Prezidentimizning Samarqand forumiga murojaatidagi g‘oya va tashabbuslari O‘zbekistonda iqlim o‘zgarishlari bilan bog‘liq inson huquqlari muammolariga yechim topish masalasiga alohida e‘tibor qaratilayotganini yana bir bor tasdiqlaydi [9].

Xulosa. O‘zbekistonning xalqaro maydondagi o‘rni va ahamiyati yanada ortishi mamlakatning barqaror rivojlanishi va xalqaro hamjamiyat bilan integratsiyalashuvida muhim omil bo‘lmoqda. Bu jarayondagi islohotlar va sa‘y-harakatlar mamlakatning kelajakda ham xalqaro maydondagi nufuzi va obro‘-e‘tibori yanada mustahkamlanishiga qat‘iy ishonch bag‘ishlaydi.

ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida nutq so‘zladi. 20.09.2017. // www.president.uz
2. Фафоров Я. Халқаро ташкилотлар ҳамкорлиги. Тошкент, 2021. – Б. 54.
3. Замоновий дунёда Ўзбекистон ташқи сиёсатининг кун тартиби // Янги Ўзбекистон, 2020 йил, 27 август.
4. Қодиров А. Янгилаётган Ўзбекистон ташқи сиёсатининг энг муҳим устувор йўналишлари // Халқ сўзи, 2020 йил, 9 август.
5. Madaminov O. O‘zbekistonning davlat imijini shakllantirishda xalqaro tajribalarning qo‘llanilish tarixi. PhD diss... avtoreferati. Urganch, 2025. – B.18.
6. Абдимўминов О. Бирлашган Миллатлар Ташкilotи – Ўзбекистоннинг глобал ҳамкори. 25.09.2025. // www.uza.uz
7. Ўзбекистон дипломатияси тарихи. 6-жилд. Тошкент, 2019. – Б. 359.
8. UNECE and Interstate Commission on Sustainable Development strengthen cooperation for environmental protection in Central Asia Environment Sustainable Development. 23.10.2019 // www.unece.org
9. Раҳматжанова Д. Ўзбекистоннинг халқаро майдондаги нуфузи йилдан-йилга ортиб бормоқда <http://pravacheloveka.uz/uz/news/m13591>

Annotatsiya: Maqolada O‘zbekistonning xalqaro maydondagi nufuzini mustahkamlash jarayonida mintaqaviy va global tashabbuslarning roli tizimli tahlil etiladi. Tadqiqotda Yangi O‘zbekiston tashqi siyosati konsepsiyasida ilgari surilgan diplomatik faollik, xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikning yangi modeli hamda “tashabbusga asoslangan diplomatiya” tamoyilining mazmun-mohiyati yoritiladi. Shuningdek, maqolada tashqi siyosiy tashabbuslarning xalqaro hamjamiyat tomonidan qo‘llab-quvvatlanishi,

diplomatik diskursdagi ishtirok darajasi va milliy manfaatlarning global kun tartibiga integratsiyalashuvi jarayonlari ilmiy asosda tahlil qilinadi.

Kalit soʻzlar: tashqi siyosat, diplomatiya, xalqaro nufuz, rezolyusiya, mintaqaviy integratsiya.

Аннотация: В статье проводится системный анализ роли региональных и глобальных инициатив в укреплении позиций Узбекистана на международной арене. В исследовании раскрывается сущность концепции «дипломатии, основанной на инициативе», нового формата сотрудничества с международными организациями, а также дипломатической активности, продвигаемой в рамках внешнеполитической стратегии Нового Узбекистана. Кроме того, в статье научно анализируются поддержка внешнеполитических инициатив международным сообществом, уровень участия в дипломатическом дискурсе и интеграция национальных интересов в глобальную повестку дня.

Ключевые слова: внешняя политика, дипломатия, международный престиж, резолюция, региональная интеграция.

Abstract: The article provides a systematic analysis of the role of regional and global initiatives in strengthening Uzbekistan's position in the international arena. The research explains the essence of the concept of "initiative-based diplomacy," the new model of cooperation with international organizations, and the diplomatic activity promoted within the framework of the foreign policy concept of New Uzbekistan. Additionally, the article scientifically examines the support of foreign policy initiatives by the international community, the level of participation in diplomatic discourse, and the integration of national interests into the global agenda.

Key words: foreign policy, diplomacy, international prestige, resolution, regional integration.

QUBLA ARAL BOYI TOPONIMLARI TARIYXTANIWSHILIGI

Abdirova G.

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti

Kóp milletli mámlekette milletlerara múnasibetler hám milletlerara tatıwlıq ıqlımı kóp jaqtan onda jasawshı etnik toparlardın bir-birin túsiniwine hám olardıń ruwxıy dúnyası hám miyrasların húrmet etiwge baylanıslı bolıp, olar mudamı qúdiretli qural hám birlesiw deregi bolıp, xalıqlardı keleshek áwladlar ushın úlken jetiskenliklerge baǵdarlaydı. Hár bir xalıqtıń ayırıqsha materiallıq qásiyetleri bar, olardıń hár biri jáhán mádeniyatı gáziynesine óz úlesin qosqan. Izertlewler sonı kórsetti, yaǵnıy kóplegen xalıq kishi oazislerde tóplanǵan, jasalma suwǵarıwǵa tiykarlangan diyxanslılıq kóshpeli sharwashılıq penen uyǵınlasqan. Usınıń menen birge, etnik-materiallıq sintez processleri jedel dawam etip, kóplegen xalıqlar joqarı hám ayırıqsha ruwxıy hám materiallıq mádeniyattı jarattı. Olardan biri qaraqalpaq xalıqı bolıp tabıladı.

Qaraqalpaq xalıqınıń kelip shıǵıwı, onıń tariyxı, territoriyası, qala hám awıllarınıń atamaları, millet atamasınıń hám etnonimleriniń kelip shıǵıwına áyyemgi hám erte orta ásirlerden baslap házirgi dáwirimizge shekem kóplegen taraw alımları, tariyxshı hám geograflar, tilshiler hám etnograflar hám arxeologlar x.b qızıqqan hám óz miynetlerinde anaw yaki minaw atama haqqında óz pikirlerin bildirgen. Olardıń arasında shet el antik avtorlarınan tartıp, Evropa hám Kishi Aziya, Rossiya, Oraylıq hám Orta Aziya alımlarınan: orta ásir dáwiri alımlarınan Al'—Makdisi, Ibn Xurdodbek, Ibn Yaqut, Abu Rayxan Beruniy, Babur, Pashidaddin, Maxmud Qashǵariy, Abulǵazı Baxadırxan, shet el sayaxatshıların Armeni Vamberi, Kun h.b. atap ótsek boladı.[1,443]. Rus alımlarınan tariyxshılardan P.Ivanov, B.Bartold, arxeologlardan S.P.Tolstov, L.S.Tolstova, T.A.Jdanko, geograflardan E.Murzaev, E.Pospelov, Ózbekstan alımlarınan - Ya. Ğulomov, H.Hasanov, S.Qoraev, P. Gulomov, Z.Dusimov, Kamoliddin SH.S, qaraqalpaq tariyxshı, arxeolog alımlarınan – S.Kamalov, V.N.Yagodin, M.Mambetullaev, X.Esbergenov, G.Xojaniyazov, B.Qochanov, O. Yusupov, tilshi alımlardan Q.Abdimuratov, D.Aytmuratov, O.Bekbaulov, K.Koshanov, K.Mambetov, Abdinazimov, Q.Paxratdinov, geograf alımlardan Q.Seyitniyazov, R.Ballieva, K.Allanazarov, jazıwshı hám shayırlar qaraqalpaq tariyxına, tiline, jaylasıwına hám toponimleri menen etimologiyasına qızıqqan. [2,26-36]

Al sońǵı jıllardaǵı ilimiy izertlewlerge itibar qaratsaq, tariyx, geografiya hám tilshilerden ibarat alımlar óz ilimiy temalarında Qaraqalpaqstan Respublikası toponimlerin jarıtıp, hár tárepleme úyrenǵen. Mısalı olardan O.Sayımbetov, YU.Xojalepesova, A Allamuratov, M.Qurbanov, N.Sayımbetova, D.Yuldashev, G.M.Abishov, G.Mambetova hám O. Baltabaevlardı atap ótsek boladı. Mısalı, D.Yuldashev «Qaraqalpaqstanınıń qubla rayonları toponimleri»[3,], G.M.Abishov «Shimbay rayonı toponimleri»[4,], G.Mambetova «Qaraqalpaqstanınıń arqa rayonları gidronimleri»[5], O. Baltabaev Qaraqalpaqstan Respublikasınıń oykonimiyasınıń territoriyalıq quramınıń tariyxıy-mádeniy áhmiyeti haqqında izertlewler alıp barǵan.[6,240]. Xalqımız tariyxın, ondaǵı toponimlerdi úyreniwde dereklerdiń ornı álbette, óz aldına. Biz arab geografi hám sayxatshıları Ibn Xavkaldıń « Kitob ul-masolik va-l-mamolik»miyneti, Ibn Xurdadbektiń «Jollar hám mámleketler haqqında»kitabı, Istaxriydiń sol atamadaǵı miynetlerinen, Maxmud Qoshǵariydiń «Devonu luǵotit turk»paydalanıp, ondaǵı walayatlardıń, qalalardıń, iri awıllardıń atamaları, sol mámleketlerdiń xalıqı ne menen shuǵıllanatuǵınlıǵın, olarǵa baratuǵın jollar x.t.b haqqında kóplegen maǵlıwmatlardı alamız. Olardıń miynetlerinde kórsetilgen atamalar menen sońǵı dáwir atamaların salıstra otırıp olardıń qaysı biri haqıyqatlıqqa tuwrı keledi, al qaysı biri bórttirilip jazılǵanlıǵın anıqlay alamız.[7]. Sovet dáwiri alımlarınan V.V.Bartol'd, S.P.Tolstov, L.S.Tolstova, A.YU.Yakubovskiy, V.L.Vyatkin, V.M.Masson, Ya.Gulyamov shıǵarmaları Opra Aziya xalıqlarınıń toponimlerin úyreniwde úlken tariyxıy áxmiyetke iye. Bul miynetlerdiń kópshiligi XX ásirdiń 30-60 jıllarında jazılǵan bolıp, ulıwma tariyxıy toplamlar qatarında toponimkaǵa baylanıslı bir qatar pikirler bildirip ketilgen. S.P.Tolstov óziniń «Áyyemgi Xorezm» dep atalǵan miynetinde, Xorezm hám qaraqalpaq jerindegi eski hám eń jańa dáwir toponimikalıq atamaları haqqında mısalı, Kyat qalası tuwralı «Kyat, Kyas degen sóz áyyemgi dáwirdegi xalıqlardıń tilinde qala, qonıs degen mánilerdi ańlatıp, al pecheneglerde bul sózdiń túbirles bolǵanlıǵı bayqaladı. Dnepr dáryasınıń ótkeline jaqın bir orınlarda eski dáwirdegi bir neshe qalalardıń estelikleri bar. Bul qalalardıń atı

**ИСТОРИЯ. СОЦИОЛОГИЯ.
ФИЛОСОФИЯ. ЮРИСПРУДЕНЦИЯ.**

Reymov R.M. Sha'na'raq ta'rbiyasida ruwxiy qadiriylatlardn' u'zleksizligi: jaslardn' adep-ikramlilik madaniyatini rawajlandiriv faktorlari	240
Аметов А. Н. Профессор С. Бахадырова мийнетлеринде атларга (жылкы) байланыслы мағлыўматлар	243
Tilewov E. O'zbekiston hududida avestoda ozodlikdan mahrum qilishga muqobil jazolarga oid normalarining rivojlanishi tarixi	245
Усенов Ж. "Қарақалпақ жаслары" түсинигиниң қәлипесцў хәм раўажланыў басқышлары	248
Djadigerov T.M. Tadbirkorlik munosabatlarida o'zini o'zi band qilgan shaxslarning huquqiy maqomi	251
Mambetkarimov R. R. Globallashuv jarayonlarining tizimli tahlili iqtisodiy, siyosiy, madaniy va texnologik omillarning o'zaro integratsiyasi	254
Alimbetova G.A. O'zbek davlatchilik tarixida g'oya va mafkuraning siyosiy zarurat sifatida namoyon bo'lishi	258
Tanimov Sh.M. Yangi o'zbekiston sharoitida missionerlikka qarshi kurashni rivojlantirishning strategik yo'nalishlari	261
Nurmetov I. A. Yangi o'zbekiston ekologik diplomatiyasida mintaqaviy va global tashabbuslarning o'ziga xosligi	262
Abdirova G. Qubla aral boyi toponimlari tariyxataniwshiligi	265
Адилходжаев Ш. Ш. Ўзбекистонда коррупцияга қарши сиёсатни такомиллаштириш масалалари	268
Бобоёров Б.Н. Бобоёрова П. Философия великого энциклопедиста Авиценны	270
Бердимуратов Н. М. Институционализация противодействия коррупции в узбекистане: конституционно-правовой статус и проблемы функционирования антикоррупционного агентства	275
Дошнйазов Ж.К. Экологик маданиятни тахлил қилишда педагогик ёндашув	278
Айтмуратова Ж. Ж. Қарақалпақ халық аўызеки дәретиўшилигин изертлеген алым	281
Бабакулов З.К. Метаверса товар белгиларини ҳуқуқий мақомини белгилашиниң амалий масалалари	283
Karimov YA. A. Xorazm vohasi kommunikatsiya tizimida suv yo'llarining ahamiyati (Ilk o'rta asrlarda)	286
Бозоров Б.У., Абдуллаева С.Ж. Социально-экономическая аксиома подготовки кадров в развитии человеческого капитала	288
Кутыбаева Е.Д., Турсынбаев М.О. Министерства в системе органов исполнительной власти республики Узбекистан	292
Ismailov K. K. Mahallalarda - jamoat tartibini saqlashda tizimlarning ilg'or xorij tajribasini ilmiy tahlili	294
Djumageldiev N.R. Turaqli rawajlaniv faktori sipatinda qorsha'gan ortaliqti qorgaw siyosati basqishlarini qubla aralboyi aymaginda uyreniw meseleleri	297
Orinbetov N. Ja'na O'zbekistan jaslarini' puqaraliq poziciyasi: normativ-huqiqiy baza ham praktikaliq bagdarlar	299
Тажетдинова Б.Н. Қарақалпақларда дәстүрий миймандослық мүнәсибетлеринде «Сапай» бериў дәстүри	301
Генжемуратов Я. Трансформация культурной жизни каракалпакстана и её влияние на коммуникационные системы связи	305
Ганиева Г. Ёшлар тарбиясида маънавий тарбиянинг ўрни ва аҳамияти	307
Бекимбетов Қ.М. Ғарезсизликтин дөслепки жылларында балықшылық хожалығындағы машқалалар	310
Усмонов С. М. Бухоро амирлигида манғитлар сулоласи ҳукмронлиги даврида кўшин тузилиши, ҳарбий ишнинг ҳақида маълумотлар	313
Юлматов Ш. Қарақалпоғистон туркман аёллариниң ҳомиладорлик даври билан боғлиқ урф-одатлари	315
Худайбергенова У. К. Бердақ шығармаларындағы руўхый ағартыўшылық идеялар	318
Ктайбеков С.М. Роль кюдзо кат в активизации узбекско-японских связей в годы независимости	320
Jangabaev J.J. Janubiy Orol hududida yo'l a'loqalarining o'rganilish tarixidan	323
Кдырниязов О.-Ш. Религия в средневековом южном приаралья	327
Egnazarova S. K. Kúnxojani' socialliq-filosofiyaliq ham adep-ikramlilik miyrasi	330
Нуруллоев Ш. А. Ёшлар ижтимоий фаоллигига авлодлар алмашинувниң таъсири	332

ФИЛОЛОГИЯ. ЖУРНАЛИСТИКА.

Sarsenbaeva Q.M. Ingliz ham qaraqalpaq tillerindegi adam atlarinda erkeletiwshi-kishireytiwshi affikslerdin qollanilivi	336
Babadjanov F.K. Hujatchilikning kommunikativ talablari	339
Abdullaeva S. Qoraqalpoq bolalar qo'shiqlarida axloqiy motivlar	342
Yaxiyayev J. K. Uliwma bilim beriw mekteplerinde tariyxti uyreniwde oqiwshilarda milliy maqtanish sezimin ta'rbiyalaw metodlari.	344
Baltayeva Z.SH. Erkin Vohidov ijodida vatan obrazining poetik talqini	347
Chimbergenova G. A. Phonation as an Indicator of Emotional States in Film Dialogue	350
Khudaybergenova Z. O., Khudaybergenova G. Compound sentence formation without conjunctions in English and Karakalpak languages	353
Eshanova R.M. Ingliz ham qaraqalpaq tillerinde metaforalardn' lingvokulturologiyaliq o'zgeshelikleri	354
Tajibayeva L. Halima Xudoyberdiyeva lirikasida tabiat obrazining falsafiy va estetik talqini	357
Bekbosinova D. K. Ingliz tilini o'qitishda ikki tillilikning mohiyati, tamoyillari va yondashuvlar	359
Ibragimova U. Y. Ish yuritishda raqamli texnologiyalarning o'rni	362
Abishova G. M. Nemis tilidagi akkusativ va dativ kelishigi bilan qoraqalpoq tilidagi tabis va baris kelishiklarining qiyosiy tipologiyasi	364
Urazbayev G'.K. Isajon Sulton hikoyalarida badiiy konflikt turlari va g'oyaviy-psixologik izlanishlar	368
Sadullaeva A.N. "Muhabbat" leksemasi konceptni' yadrosi sipatinda: etimologiyaliq analiz	371
Khodjanizayova U.K. Leveraging ai tools for personalized english learning	373
Muratbaeva U. T. The distinctive characters of the national linguistic worldview on the example of Karakalpak and English	

languages	375
Seytniyazova G. M. Using songs and music in teaching english as a foreign language	377
Berdimuratov B. T. Ingliz va qoraqalpoq tillarida so'zlarning qisqarish usullarining lingvokulturologik xususiyatlari	380
Байниязов А. Т. Тарихий шығармалар аудармасында эквивалент бирликлерди орынлы колланыў	383
Балтабаева Д. Б. Көркем әдебият тилинде метонимия ҳәм синекдоханың қолланылыўы	385
Bawetdinov M. Uzaqbay Pirjanov lirikasında formalıq izlenisler	388
Doshanova G. I. Sirojiddin Sayyidning adabiy-estetik qarashlari	391
Бектурсынова А. М. Применение ассоциативного эксперимента в лингвистической практике	393
Оразымбетова Ш. А. Специфика цветообозначающих лексем в составе антропонимов каракалпакского и русского языков	396
Esemuratova N. Qaraqalpaq paremiologiyasında kórkem tekstte qollanılğan naqıl-maqallardıń izertleniwı	398
Жумамуратова Ю. Б. Организация обучения студентов английскому языку с помощью мультилингвальных методов и средств на первых курсах бакалавриата педагогических ВУЗов	401
Елмуратова С.А. Современные направления дериватологических исследований в когнитивной парадигме	405
Глеуов Қ.Ж. Пресс-релиз ҳәм оның тийкаргы компонентлери	406
Аташова Ф.Д. Проблема адекватности перевода имен собственных	410
Сагатов З. Б. Семантические особенности и характеристики репрезентации английских загадок	413
Калабаева М.А. Система заданий и упражнений по обучению идиоматическим выражениям английского языка студентов-филологов на основе инновационных технологий	415
Темирбаева М. Фольклор тексти лингвистикалык изертлеў объекти сыпатында	418
Бердимуратов Д.У. Фразеологиялык микросистемаларды ажыратыўда фейллик фразеологиялык бирликлердиң сема-сөзлик талкылануўы	420
Сатуллаева Н.Ж. Функциональная семантика структур с залоговым значением	422
Allamuratov N.E. Qaraqalpaq tilinde yuridikalıq terminlerdiń quramı boyınsha komponentlik túrleri	426
Turdibaev Q. Türkiy álem klassikleriniń doslıǵı haqqında	427
Allambergenova I. X. Qaraqalpaq hám qazaq xalıq ańızlarındaǵı diniy motivler tipologiyası.	430
Қутлымуратов М.Қ. Қарақалпақстан радиосында «күнниң темасы» еситириўи: мақсети ҳәм стильлик өзгешелиги	432
Djoldasova G.B. Dástúriy hám zamanagóy baǵdarlarında feyil semantikasin izertlewdiń teoriyalıq tiykarlari	435
Мамутова Н.Х. Кеңесбай Рахмановтың "Пахта монологи" қосығында композиция дүзиў шеберлиги	437
Jumaniyazova F. I., Baxergenova A. Sh. Koreys va qoraqalpoq tillarida ingliz tilidan so'z o'zlashish jarayoni: nazariy va qiyosiy tahlili	441
Kabulova Z. Ekologik madaniyatning poetik ifodasi	444
Nzanova S. K., Sarsenbaeva G. B. BASPA ISINDE MARKETING HАM MENEDJMENT	446
Qazaqbaeva A. Qaraqalpaq aytislarında gónergen sózlerdiń qollaniliw ózgeshelikleri	448
Нажимов А. Ш. Қарақалпақ ҳәм немис сиясий терминлериниң өзине тән лингвистикалик өзгешеликleri	450
Babanazarova G. J. Qoraqalpoq va ingliz maqol va matallarining lingvomadaniy va semantik xususiyatlari	452
Khudaybergenova Z. O., Khudaybergenova G. Typological characteristics of adverbial clauses of place and time in english and karakalpak	454
Saburova S. Baslawish klaslarda ana tilinen klastan tis jumislardi shólkemlestiriw til úyreniwdiń zárur shártleriniń biri sipatında	456

ЮБИЛЕЙ

Ilim hám aǵartıwshılıq nurin shashqan ómir - professor Alima Berdimuratova 60 jasta!	459
ҲАЙИТОВ ОДИЛЖОН ҒАФУРОВИЧ 60 ЁШДА	460